

О КЛАССОВЫХ КОРНЯХ СТАЛИНИЗМА

Эпштейн Давид Беркович - д.э.н., профессор, г.н.с. Северо-Западного НИИ экономики и организации сельского хозяйства РАН

Аннотация. В статье исследуется вопрос о классовых корнях сталинизма. Констатируется, что имеют место три версии: 1) Сталин выражал интересы рабочего класса и всего советского народа, 2) Сталин выражал интересы мелкой буржуазии и строил мелкобур-

жуазный социализм, 3) Сталин выражал интересы бюрократии (номенклатуры). Само понятие интересов того или иного класса, сопоставление различных вариантов развития должно учитывать не только ту или иную цель изменений, диктуемую социально-экономической ситуацией, но и цену достижения этой цели. С учётом этого указанные версии противоречат фактам, так как многие действия Сталина и его акцент на подавление демократии, на жестокие репрессии, на насилие в большой степени противоречили интересам всех классов и слоёв. Отстаивается тезис, что не сталинизм был выражением интересов номенклатуры, а, наоборот, Сталин создавал и воспитывал номенклатуру под свои потребности, используя её как инструмент и расходный материал, вопреки её долгосрочным и текущим интересам. Вместе с тем избавление в 1924-1930 годах от оппозиции в Политбюро и в верхних слоях партийного руководства, от руководителей, которые были более образованными и более склонными к теоретической работе, привело к снижению интеллектуального уровня принимаемых решений и определённой «плебеизации управления», то есть, к усилению роли насилия, волюнтаризма, постоянным поискам вредителей и классовых врагов. Однако этот более низкий уровень и стиль партийного и государственного руководства отвечал в определённой степени интеллектуальным и культурным запросам рабочих и крестьянских масс.

Ключевые слова. Социализм, сталинизм, интересы классов, классовые корни, бюрократия, номенклатура, качество управления.

ON THE CLASS ROOTS OF STALINISM

Epstein David Berkovich, prof., Doctor of Economics North-West Research Institute of Agricultural Economics, Russian Academy of Sciences, Chief Researcher, St. Petersburg

Abstract. The article explores the issue of the class roots of Stalinism. There are three versions: 1) Stalin expresses the interests of the working class and the entire Soviet people, 2) Stalin expresses the interests of the petty bourgeoisie and builds petty bourgeois socialism, 3) Stalin expresses the interests of the bureaucracy (nomenclature). The very concept of the interests of a particular class, a comparison of different development options should take into account not only one or another goal of changes dictated by the socio-economic situation, but also the price of achieving this goal. With this in mind, these versions contradict the facts, since many of Stalin's actions and his emphasis on suppressing democracy, cruel repression, and violence largely contradicted the interests of all classes and strata. The thesis is defended that Stalinism was not an expression of the interests of the no-

menclature, but, on the contrary, Stalin created and educated the nomenclature to suit his needs, using it as a tool and expendable material, contrary to its long-term and current interests. At the same time, getting rid of the opposition in the Politburo and in the upper layers of the party leadership in 1924-1930, from leaders who were more educated and more inclined to theoretical work, led to a decrease in the intellectual level of decisions and a certain "plebeianization of management", that is, to the strengthening of the role of violence, voluntarism, the constant search for pests and class enemies. However, this lower level and style of party and state leadership responded to a certain extent with the intellectual and cultural demands of the workers and peasants.

Keywords. Socialism, Stalinism, class interests, class roots, bureaucracy, nomenclature, quality of management.

DOI: 10.5281/zenodo.3976603

«Мы должны уметь различать реальные ростки социализма и диктатуру сталинской номенклатуры. И это не только не помешает, но поможет нам быть коммунистами и любить свою Родину» [4, с. 349]

А. В. Бузгалин

Увертюра.¹ Постановка проблемы

Личности Сталина и феномену культа его личности, сталинизму² как периоду в советской истории и различным этапам его становления и развития, а также соответствующей теории, практике и идеологии посвящены многие сотни работ. Но сталинизму как классовому явлению, его классовым корням в советской и российской марксистской литературе уделено существенно меньшее внимание. Возможно потому, что советский период относительно свободной критики сталинизма был сравнительно короток (примерно с 1987 года по 1991 год), а распад СССР резко ухудшил жизненные условия подавляющего большинства населения и существенно уменьшил научный интерес как к тематике Сталина и сталинизма, так и к марксистским исследованиям. С другой стороны, криминально-олигархический российский капитализм,

¹ Я выношу на суд читателей свою статью, посвящённую классовым корням сталинизма. Тема - сложная, статья получилась довольно большая, писалась три года, и это – только часть большого материала. Чтобы как-то облегчить её восприятие, я решил прибегнуть при обозначении частей статьи к музыкальным терминам, следуя в этом примеру А.В. Бузгалина и А.И. Колганова (см. [3]).

² Сталинизм (по имени главного выразителя его идеологии и практики – Иосифа Сталина, годы жизни 1878—1953) — политическая система в СССР в конце 1920-х — начале 1950-х годов и лежавшая в её основе идеология [33].

не способный обеспечить относительно стабильный экономический рост на уровне выше 1%, содействовал «протестному» росту авторитета Сталина у широких слоёв населения страны. В итоге уже к середине 90-х годов среди учёных, определяющих себя как марксистов, выявились примерно такие основные точки зрения на сталинизм как классовое явление.

1) Сталин – вождь советского рабочего класса, осуществлявший диктатуру пролетариата в союзе с крестьянством в период строительства социализма в СССР, Великой Отечественной войны и восстановления страны после победы. Это радикально сталинистская точка зрения.

2) Сталин – вождь партийно-советской бюрократии, под руководством которого укрепилась номенклатура, захватившая постепенно всю власть в СССР и осуществившая модернизацию страны в интересах государства и бюрократии с помощью жесточайшей эксплуатации крестьянства и менее жестокой, но, тем не менее, тяжёлой эксплуатации рабочего класса и интеллигенции, построив тем самым систему государственного капитализма, который эволюционировал после «перестройки» Горбачёва в олигархический капитализм в результате действий номенклатуры. Это точка зрения ряда учёных марксистского направления³.

3) Сталин под влиянием мелкой буржуазии в лице крестьянства и выходцев из крестьянства в других слоях населения и собственного мелкобуржуазного сознания содействовал мелкобуржуазному перерождению государства диктатуры пролетариата, созданного Лениным, в результате чего был построен мелкобуржуазный социализм. Дальше по пути мелкобуржуазного перерождения повели страну и партию Н. С. Хрущёв, а затем Л. И. Брежнев, что привело её к капитализму в ходе «перестройки» М. С. Горбачёва. Среди активных пропагандистов этой точки зрения можно назвать В. Ф. Исайчикова [10]. У неё немало сторонников, отчасти потому что и в советский период (и нередко сейчас) все негативные явления советской действительности было принято списывать на «мелкобуржуазность».

Однако значительная часть авторов, писавших и пишущих о Сталине и сталинизме, вообще не затрагивает вопросы классового происхождения и классового содержания сталинизма. Но почему эта проблема не вызывает особого интереса? Допол-

³ Вот один из впечатляющих примеров: «СТАЛИНИЗМ - совокупность взглядов и практических действий И. Сталина и его окружения, господствовавших в советском обществе с конца 20-х гг. до 1953 г., в результате чего в стране были разрушены общечеловеческие механизмы прогресса, создана тупиковая мобилизационная экономика и строй казарменного псевдосоциализма - эксплуататорское и угнетательское общество-монстр, лежащее вне развития цивилизации и воплощающее социальный идеал партийно-государственной бюрократии» [26]. Подробное обоснование этого взгляда можно см. в книге [6].

ним наши краткие соображения об этом, высказанные выше. Существенная причина такого отношения к проблеме классового происхождения и классовой сущности сталинизма в том, что в период до 1991 года большинство авторов находилось под влиянием официальной советской точки зрения, сложившейся в послесталинский период и игнорирующей этот вопрос, во-первых, потому что он сложен, и, во-вторых, потому что «копание» в нем поставило бы под сомнение тезис советской идеологии о победе социализма как союза дружественных классов под руководством партии и рабочего класса. В-третьих, после краха остатков советского строя в 1992-1993 годах, под напором прокапиталистических элементов и буржуазного мейнстрима, стараниями властей и части околонучной интеллигенции, марксизм и теория классовой борьбы из монопольных теории и идеологии быстро превратились на постсоветском пространстве в маргинальные направления теоретической мысли.

И даже сегодня, спустя 30 лет после падения СССР, судя по литературе, не видно значительного интереса к этому вопросу.

Но объясняют ли указанные точки зрения, по отдельности или все вместе, классовую природу сталинизма? На наш взгляд, нет. В самом деле, возьмём первую точку зрения: Сталин – вождь, руководивший осуществлением диктатуры пролетариата в союзе с крестьянством. Тогда как укладывается в концепцию «союза с крестьянством» то, что осуществив насильственную коллективизацию, он до своей смерти удерживал порядок, который заставлял крестьян за мизерную оплату, а нередко и без оплаты, работать в колхозе на общество, производя при этом для себя и своей семьи некоторый минимум продуктов питания на небольшом участочке земли (в основном, в пределах 50 соток), к тому же облагаемый натуральным налогом. Крестьянам не выдавались паспорта, тем самым они были привязаны к данному колхозу, как крепостные. Разве это диктатура пролетариата, когда явное меньшинство населения, то есть, государственно-партийная верхушка, на четверть века закабляет крестьянство и строит экономическое развитие страны в существенной мере на эксплуатации этого крестьянского большинства?! Диктатура пролетариата по самому своему смыслу – это диктатура трудящегося большинства в интересах этого большинства, направленная «против сил и традиций старого общества», она в принципе не допускает массового насилия над крестьянством и любым другим слоем трудящихся. Не меняет дело и то, что в организации этого закабаления по образцу средневекового крепостничества приняли участие рабочие, временно выигравшие в социальном и материальном плане, ибо это было массовое долгосрочное насилие одного слоя трудящихся над другим, не имеющее ничего общего с социализмом.

А как объяснить с позиции «Сталин осуществлял диктатуру пролетариата» то, что в годы «большого террора» (1937-1938) процент рабочих среди репрессированных

был очень высоким?!⁴

Как объяснить то, что Сталин, признавая значимую роль советской интеллигенции, тем не менее, держал с середины 20-х годов в унижении и страхе интеллигенцию и специалистов, систематически запугивая фальсифицированными процессами?⁵ Какой «классовой точкой зрения» объяснить то, что в период «большого террора» под прямым руководством Сталина уничтожались, за редким исключением, **все те**, кто осмеливался открыто сомневаться в правильности сталинской политической линии и его теоретических положений, в достижениях страны под его руководством, из каких бы слоёв они ни происходили?!

Ни один класс не был защищён от его произвола, ни один слой не избежал колоссальных человеческих потерь и не имел в этом смысле преимуществ. И это была диктатура пролетариата?! Или это была диктатура пролетариата в союзе с крестьянством в интересах, всех трудящихся? Безусловно, пролетариат, имея место реально его диктатура, не допустил бы подобное массовое избиение значимой части населения, тем более, что производилось оно по «плановым разнарядкам», незаконными процедурами и с явным пониманием со стороны организаторов того, что реальная личная вина пострадавшего в этом избиении не обязательна, её всегда «нарисуют» и выбьют, важна массовость⁶.

Безусловно и то, что произошедшее снижение на десятилетия жизненного уровня трудового крестьянства в результате коллективизации не отвечало ни его интересам, ни интересам всего народа! Если же опираться на то, что осуществление индустриализации было в интересах пролетариата, то здесь нельзя не возразить: не всякая

⁴ «Везде основной удар наносился по людям рабочих профессий – колхозникам, рабочим, служащим. «Несмотря на представления о «классовой борьбе», социальное положение репрессированных в каждом из пяти /исследованных/ регионов РСФСР напрямую зависело от экономического профиля региона и основных занятий населения. Везде основной удар наносился по колхозникам, рабочим, служащим. Суммарно представители этих трёх групп составляли от 65% (Горьковская область) до 91% (Северо-Осетинская АССР) всех арестованных... Во всех регионах среди служащих доминировали счетоводы, бухгалтеры, учителя, работники сферы услуг и рядовые сотрудники госучреждений... [17, с. 297-298].

⁵ «В 1929 году Молотов заявил, что следующий год станет последним годом для «старых специалистов». Чекисты посадили большую группу учёных, прежде всего, историков, обвинив их в монархизме и подготовке заговора с целью свержения советской власти» [21, с. 337].

⁶ «Даже короткое перечисление основных акций, составлявших то, что известно как «большой террор», даёт основания для вывода о жёсткой централизации массовых репрессий в 1937-1938 гг. Политбюро давало указания о проведении различных операций и показательных судебных процессов, утверждало все основные приказы НКВД» [35, с. 305].

индустриализация была в интересах пролетариата.

Не спасает концепцию «Сталин осуществлял диктатуру пролетариата» и то, что все решения Сталина официально одобрялись соответствующими советскими органами. Да, съездам партии и Советов приходилось одобрять принятые решения под пристальным глазом НКВД, причём нередко уже после того, как они были осуществлены, а о сотнях тысяч и миллионах жертв газеты и радио не сообщали.

Таким образом, диктатура пролетариата не имеет отношения к преступлениям Сталина, хотя он и прикрывался этим лозунгом. Это была деспотическая политическая система, деспотия и диктатура лично Сталина, которую он осуществлял через партийно-государственный аппарат. Это была не диктатура пролетариата, а диктатура узкой партийной верхушки, хотя, возможно, Сталин считал, что таким способом он осуществляет диктатуру пролетариата. Личная диктатура прикрывалась лозунгом диктатуры класса. Или...надо пересматривать теорию диктатуры пролетариата, сводя её даже не к диктатуре партии, а к диктатуре единственного всезнающего вождя, причём диктатуре тиранической и направленной не только и не столько против «чужих», то есть против эксплуататоров, сколько против «своих», то есть против трудящихся советского общества.

Вряд ли лучше объясняет реальность и больше соответствует марксистской теории и фактам концепция сталинизма как госкапитализма, где совокупным капитализмом выступает партийно-советская бюрократия, номенклатура, хотя, надо признать, что внешне она выглядит убедительной и даже марксистской. В самом деле: есть узкий, привилегированный слой управляющих, авторитарно и монополично распоряжающийся всеми ресурсами страны и прибавочным продуктом, эксплуатирующий подавляющее большинство населения в условиях отсутствия каких-либо реальных политических прав и сводящий необходимый продукт к минимуму... Чем не коллективный капиталист-эксплуататор, выжимающий соки из трудящихся ради повышенного благосостояния узкой группы и сохранения её власти?! Примерно такова, например, логика М. И. Восленского. Но... её односторонность и потому фальшивость легко обнаруживается для всякого, кто знаком с реальным ходом социально-экономических процессов в СССР в 20-е-50-е годы. Что касается 20-х годов, то большая часть партийно-советской номенклатуры была в этот период явно проникнута энтузиазмом первопроходцев социалистического строительства⁷, а уровень жизни и рабочих, и крестьян рос до начала активных процессов коллективизации. Оплата руководителей – членов партии сдерживалась партмаксимумом⁸, который

⁷ «Мы жили для дела революции, ради будущего коммунизма, все и вся у нас было подчинено этому. Нам было трудно. Но мы помнили, что первыми в мире строили социализм и поэтом должны затянуть ремешки потуже, с тем, чтобы выделить больше средств на индустриализацию страны» ...[37, с. 247].

⁸ В соответствии с декретом от 23 июня 1921 года зарплата ответственных ра-

был де-факто отменен в 1929, а де-юре – в 1932 году⁹. То есть, в период 20-х годов номенклатура, безусловно, не была эксплуататорским слоем в смысле накопления капитала за счёт и вопреки интересам трудящихся. В 1929-1933 годах были развернуты коллективизация и промышленное строительство первой пятилетки, потребовавшие огромного напряжения от всей страны, в том числе и от номенклатуры. Крайне негативную роль сыграл волонтаристский характер проведения как коллективизации, так и индустриализации. Утверждать, что этот волонтаризм, являвшийся одним из принципиальных проявлений сталинизма, отвечал интересам партийно-государственной номенклатуры, не приходится. В этот период уровень жизни подавляющего большинства населения упал в результате уничтожения до половины поголовья скота и птицы и падения сельскохозяйственного производства. Для номенклатуры в эти голодные годы, конечно, сохранялось спецснабжение, но его размеры никак не позволяют говорить о том, что в нем проявлялась эксплуатация ею остального населения. По оценке Е. А. Осокиной, специально изучавшей вопросы снабжения населения в 1927-1941 годах, речь в этот период может идти лишь об «иерархии в бедности» [22, с. 131-132].

Но и трудовая нагрузка, и ответственность руководства в те годы была, в среднем, намного выше, чем у рабочих, крестьян, большинства представителей интеллигенции. Прибавочный продукт шёл, прежде всего, на строительство новых предприятий, развитие образования, медицины, науки и техники, а также и на благоустройство Москвы, Ленинграда, столиц республик. Поэтому вряд ли справедливо говорить об эксплуатации номенклатурой рабочих, интеллигенции в этот период. Скорее город (под руководством номенклатуры) эксплуатировал крестьянство.

Материальное положение номенклатуры улучшилось во второй половине тридцатых годов. Но невозможно сколь-нибудь обоснованно говорить о том, что сталинизм в этот период был выгоден номенклатуре, что он отражал её интересы, поскольку страну, после убийства Кирова, захлестнули массовые сталинские репрессии, в существенной степени затронувшие партийно-государственных чиновников всех уровней. Да, номенклатура в этот период играла роль и организатора индустриального и культурного строительства, и хлыста, «пришпоривавшего» массы, и участника организации террора. Но поскольку прибавочный продукт шёл почти целиком на цели развития страны и обороны, то и в этот период экономически некорректно было бы говорить о том, что сталинщина выражала особые интересы номенклатуры.

ботников не должна была превышать 150% от уровня средней зарплаты в подконтрольных им учреждениях и предприятиях [25].

⁹ Хрущёв вспоминает, что «когда вёл партработу в Москве», работая секретарём райкома, а затем горкома в 30-е годы, не получал и половины того, что имел в дореволюционное время, работая простым слесарем при зарплатке 45 руб. [37, с. 367].

А. В. Бузгалин справедливо пишет, что в СССР «...с самого начала ...социальное творчество /трудящихся – ДЭ/ шло параллельно с развитием бюрократической государственно-партийной системы, которая потом стала номенклатурой»... О периоде сталинизма он говорит как о периоде, «...когда в стране был максимален и энтузиазм (это субъективное бытие социального творчества трудящихся), и тоталитарное угнетение» [4, с. 312-313]. В итоге бюрократическая управленческая система победила, точнее в основном (но не полностью!) сузила до «разрешённого минимума» и подчинила себе социальное творчество трудящихся. Но нельзя не видеть и того, что партийно-государственная власть активно содействовала пробуждению энтузиазма, в особенности, в 20-е и 30-е годы, они были тесно связаны, и это определялось не только революционным потенциалом Октябрьской революции, но и деятельностью власти по воплощению многих идеалов социализма - в сфере экономики, культуры, социальных прав трудящихся и т. д., а также по активному прославлению этой деятельности и её немалых реальных достижений. В экономических и социальных формах производственных отношений сталинского периода (государственной собственности, планомерности, оплаты по труду) было и определённое социалистическое содержание.

Что касается послесталинского времени, то, как показывает статистика, далее рост доходов населения практически полностью соответствовал росту национального дохода, причём доходы наименее обеспеченных слоёв, и, прежде всего, колхозного крестьянства, росли опережающими темпами¹⁰. В этот период ««партийно-чиновничье руководство» получало более высокие доходы, чем средний рабочий или инженер, пользовалось особыми государственными поликлиниками, больницами, санаториями и дачами, посещало специальные магазины и распределители, а в определённый период – «конверты» с деньгами помимо официальной зарплаты. Всё это имело место и не украшало советский строй. Но нельзя не признать, что несколько более высокий уровень доходов был вполне оправдан более высокой сложностью и напряжённостью труда управленцев...» [39, с. 215-220]. В этот период номенклатура «...не получала для личного потребления сколько-нибудь значимой части «прибавочной стоимости», не оправдываемой их трудом. А детальная роспись расходов средств государственного бюджета показывает, что тратился прибавочный продукт целиком на экономику, культуру, образование, здравоохранение, оборону и т. д.»¹¹.

То есть, концепция номенклатуры как эксплуататора населения или даже паразитического слоя страны, интересы которой проводил и защищал Сталин, при всей её внешней правдоподобности, не выдерживает соприкосновения с фактами. Стали-

¹⁰ См. подробнее об этом [40].

¹¹ Там же.

низм – не выражение интересов номенклатуры и не её порождение, хотя Сталин, конечно же, с момента избрания генеральным секретарём выращивал и выстраивал её под свой стиль и своё понимание социализма.

Наконец, завершая рассмотрение концепций сталинизма как выражения интересов номенклатуры, зададимся вопросом: откуда, из какого класса взялась эта номенклатура, эта «партийно-советская бюрократия», если в традиционном марксистском анализе основные действующие силы российского общества – это крестьянство, пролетариат, буржуазия, в том числе, мелкая, служащие и небольшой слой дворянства?! Как могла оказаться у власти в результате революции «бюрократия», а не революционное руководство, если исходно (исторически, до 1917 года) партия представляла собой наиболее революционно настроенную и политически грамотную часть пролетариата и перешедших на его сторону представителей других классов и слоёв?! Конечно, к большевикам дореволюционного периода и периода Гражданской войны позже присоединялись и те, кто не только и не столько исповедовал идеалы и цели коммунистов, сколько стремился занять тёплое, надёжное в условиях революции местечко в органах власти. Но направляла, организовывала, контролировала всю деятельность партии и советского государства, вплоть до «большого террора», узкая прослойка большевиков, преимущественно выходцев из рабочих, интеллигенции, дворян, членов партии преимущественно до 1917 года или вступивших в период Гражданской войны, формировавшая и выполнявшая решения партийных органов. Почему же вдруг эта прослойка профессиональных революционеров, эта «соль соли земли... теин в чаю» могла буквально в течение нескольких лет оказаться враждебной пролетариату и превратиться в особый класс или слой, перехвативший власть у пролетариата?! Тут явные нелады и с логикой, и с фактами, и с классической теорией марксизма, хотя, надо признать, что в марксизме слою государственных чиновников, их функциям, интересам и взаимосвязи с интересами других классов уделялось мало внимания.

Теория о сталинизме как мелкобуржуазном социализме, вызванном количественным преобладанием крестьянства, выглядит, на первый взгляд, более правдоподобной. Особенно в свете того, что в России и затем в СССР, едва ли не с начала XX века, любые идеологические шатания и колебания было принято приписывать двойственной натуре мелкой буржуазии. Де, с одной стороны они – труженики, а с другой – частные собственники средств производства, мелкая буржуазия. Как труженики они поддерживали рабочий класс в его борьбе с царизмом и Временным правительством, но после получения земли и введения НЭПа стала доминировать их частнособственническая сущность. Эта сущность, дескать, источала такую атмосферу в обществе, которая не могла не заразить рабочий класс и всю его партию. Крестьяне вступали в партию... Но и многие советские рабочие происходили из крестьян, были тесно связаны с крестьянством, сохраняли духовные связи с ним и его образ мыслей

и, дойдя в карьерном росте до партийных верхов, гласит рассматриваемая концепция, они постепенно изменили весь характер, весь облик партии на мелкобуржуазный.

Но этот взгляд о якобы крестьянско-мелкобуржуазной природе сталинизма явно противоречит тому факту, что именно Сталин и его окружение инициировали насильственную коллективизацию, которая ликвидировала как класс частных собственников отнюдь не только кулачество, а крестьянство в целом. Лишь несколько процентов крестьян остались единоличниками, более 95% стали колхозниками или рабочими совхозов. Если бы Сталин был действительно «пропитан мелкобуржуазным духом» и руководствовался им, он, конечно, не стал бы уничтожать самую основу этого духа – индивидуальное хозяйствование на земле и экономическую систему НЭПа. Ещё в меньшей степени «мелкобуржуазным духом» можно объяснить проведение под непосредственным руководством и нажимом Сталина форсированной индустриализации, насаждения крупных промышленных предприятий, которые по мере строительства и развития вбирали в себя миллионы бывших крестьян.

Да и «большой террор» в существенной части ударил как по кулакам и раскулаченным, так и по середнякам, а также по тем, кто солидаризировался с пострадавшими в ходе коллективизации и выступал с критикой советской власти и Сталина.

Все эти действия Сталина, как и сам факт быстрого сокращения численности крестьянства в 30-50-е годы, никак не укладываются в концепцию «мелкобуржуазного крестьянского духа сталинизма, искавшего диктатуру пролетариата».

От содержания этой «мелкобуржуазной» версии тогда остаётся пресловутая личная «мелкобуржуазность». Разумеется, объяснения ошибочных теоретических решений и несоциалистических поступков «мелкобуржуазностью» означают лишь неспособность и/или нежелание разобраться в них по существу.

Таким образом, и гипотеза мелкобуржуазного происхождения сталинизма у Сталина оказывается несостоятельной, хотя...существенное влияние крестьянства на события в русской революции и на действия Сталина отрицать не приходится, но это уже иной вопрос, о конкретных направлениях и мере этого влияния.

Прелюдия. Диктаторские черты послереволюционного советского государства

Чтобы отыскать классовые корни сталинизма, необходимо учитывать, что Сталин не только в существенной степени направлял политику советского государства, но и был направляем, причём не только текущими обстоятельствами, но, прежде всего, фундаментальными чертами этого государства, вынужденно сложившимися в начале двадцатых годов. Охарактеризуем эти черты.

1. Советское государство вплоть до военного периода - это результат революции и насильственного свержения прежней системы власти в ноябре – декабре 1917 года. Главными действующими силами этой революции были рабочие, крестьяне,

вооружённые солдаты и матросы, основная часть которых также были из крестьян и рабочих. Важную роль играла революционно настроенная интеллигенция, состоящая в партиях большевиков и левых эсеров. Часть активных участников была из анархистских организаций. Направлялись участники Октябрьской революции большевиками, провозгласившими своей целью свержение капитализма, уничтожение частной собственности и построение социализма. Важно видеть следующие три существенных момента формирующейся новой власти: 1) силовой характер революции, 2) вооружённые «низы» царской России как основная действующая сила, 3) ими руководила наиболее радикальная партия, ставящей своей целью свержение капитализма и построение социализма. И успехи, и проблемы советского государства во многом определяются этим основанием. Таким образом, революционная (с дореволюционным стажем в партии) интеллигенция во главе, а также рабочие и поддержавшие революцию, настроенные антикапиталистически крестьяне сформировали руководящий слой советского государства.

2. Советское государство выстояло в тяжёлой и кровавой четырёхлетней Гражданской войне. Оно победило во многом благодаря непреклонной воле к победе и готовности руководства большевиков идти до конца, принести в жертву как свои лучшие силы, бросая их на фронты, так и устрашая своих потенциальных противников «красным террором» и жёсткой, подчас жестокой военной, экономической и социальной политикой. Часть населения, в особенности населения городов и деревни, поддерживала «красных», так как верила в возможность движения к социализму и коммунизму на этом пути. Крестьяне в массе не выступали против советской власти, потому что получили основную часть помещичьей земли и замену жёсткостей продразвёрстки переходом к экономической системе НЭПа. Существенная часть населения, в том числе те, кто прямо пострадал от рук большевистской власти или косвенно от обстоятельств Гражданской войны, была, наоборот, резко против именно в силу жёсткости и радикальности большевиков и их методов. Часть населения была нейтральной, но в совокупности послевоенная ситуация не позволяла управлять страной с помощью демократических институтов – равных, прямых и свободных выборов, свободы печати и собраний, свободы выезда из страны и въезда в страну и т. д., тем более, что марксистская теория отрицала «буржуазную демократию». Страной можно было управлять лишь с использованием жёсткого политического «подмораживания», что и было частично осуществлено уже в годы Гражданской войны. Далее мы остановимся несколько подробнее на методах этого подмораживания, здесь же отметим лишь неравные (для разных социальных слоёв¹²) и не прямые

¹² Как известно, на выборах в советы различных уровней нормы представительства для рабочих и крестьян отличались в 5 раз, а представители прежних эксплуататорских классов были лишены права голоса на выборах в органы

выборы органов власти. Это «подмораживание» оказалось длительным и кардинально повлияло на советское государство, в частности, повысило масштабы деятельности и роль органов социально-политического контроля за поведением и настроением граждан.

3. После революции и в ходе Гражданской войны практически все политические партии России, кроме левых эсеров, выступили против захвата власти большевиками и, за исключением некоторых кратковременных периодов, в той или иной форме боролись с ними в период войны. Это относится как к буржуазным партиям, так и к партиям социалистического направления, меньшевикам и эсерам. После перехода к НЭПу некоторая часть меньшевиков и эсеров вступила в ВКП(б), часть пошла на сотрудничество и работу в органах власти, но значительная часть оставалась противниками большевиков. В случае перехода к реальной многопартийности меньшевики и эсеры могли составить и, несомненно, составили бы сильную конкуренцию большевикам. Многопартийные выборы могли привести к устранению большевиков от власти и предъявлению им обвинений в её узурпации. Поэтому легальная деятельность всех иных партий была большевиками после Гражданской войны запрещена, лидеры меньшевиков и эсеров, находящиеся на территории России, сидели в тюрьмах, с остатками этих партий велась борьба¹³. В итоге советская власть до кон-

власти.

¹³ «Многими историками именно июль 1918 года считается рубежной точкой окончательного формирования в стране однопартийной большевистской диктатуры, так как после июля 1918 года представительство других партий в советах стало ничтожным»...

https://ru.wikipedia.org/wiki/партия_левых_социалистов-революционеров.

«К началу 1921 года ЦК ПСР фактически прекратил свою деятельность. К тому времени часть членов ЦК, избранного на IV съезде, погибли (И. И. Тетеркин, М. Л. Коган-Бернштейн), добровольно вышли из состава ЦК (К. С. Буревой, Н. И. Ракитников, М. И. Сумгин), уехали за границу (В. М. Чернов, В. М. Зензинов, Н. С. Русанов, В. В. Сухомлин). Оставшиеся в России члены ЦК ПСР почти поголовно находились в тюрьмах» [24].

«Специальное постановление, принятое Политбюро ЦК РКП(б) в мае 1920 года, положило конец надеждам на возобновление легальной меньшевистской печати. В следующем месяце политбюро обязало всех наркомов высылать в провинцию меньшевиков, «работающих в комиссариатах и сколько-нибудь способных играть политическую роль». Месяцем позже ВЧК получила поручение «разработать план расселения меньшевистских политических вождей для их политического обезврежения... Новую волну репрессий вызвали успехи меньшевиков на выборах в Советы в 1920 году — так, почти поголовно оказались под арестом члены партийной организации Харькова. Постановление Политбюро РКП(б) «О меньшевиках», принятое в декабре 1921 года, предписывало «политической деятельности их не допускать, обратив сугубое внимание на искоренение их влияния в промышленных центрах. Самых ак-

ца восьмидесятих годов оставалась монопартийной. Более того, руководящий слой коммунистической партии уже с 1918 года все более сливался с государственной властью и представлял собой её важнейшую опору, костяк.

4. В советском государстве огромную роль играла идеология. Это было необходимо как для самой партии, для привлечения новых членов, в качестве выражения её стремлений к общественному благу, для научной обоснованности этих стремлений, так и для оправдания в глазах и умах широких масс произведённого переворота, экономической и политической ликвидации эксплуататорских слоёв царской России, многочисленных жертв Гражданской войны, допуска капитализма под контролем советской власти, обоснования производимых и будущих шагов по созданию социалистического строя. Коммунистическая идеология, в основе которой лежало учение Маркса, адаптированная к уровню слушателей, проводилась, внедрялась в умы посредством газет, иных форм печати, радио, книжных публикаций, аппарата лекторов, через преподавание «общественных» предметов в школах, вузах, через развитую систему политического образования. Вся система идеологической работы, просвещения и обучения не допускала существенной критики действий и базовых основ партии и советского государства, за исключением официально признанных руководством партии сюжетов.

Критиковать можно было лишь действия местных руководителей как проявления бюрократизма и отступления от линии партии или действия и линию тех высших руководителей, с которыми руководство партии боролось открыто. Эта черта советского государства важна для понимания того, почему протесты граждан, рабочих, крестьян, интеллигенции, служащих по поводу тех или иных действий советской власти, в том числе ведущих к снижению жизненного уровня, чрезвычайно редко получали теоретическое выражение и массовую поддержку и, наоборот, почти любые призывы государства нередко получали массовую поддержку и вызвали энтузиазм молодёжи. Разумеется, это было возможно на фоне существенных успехов, достигаемых советской властью – в ходе революции и Гражданской войне, в восстановлении экономики в ходе НЭПа и т. д. С другой стороны, эта мощная идеологическая система, подкрепляемая энтузиазмом молодёжи, позволяла в определённые периоды игнорировать текущие материальные интересы масс, лишать существенной части доходов или даже всего имущества определённые слои, идти на жертвы, оправдывать ошибки и потери происками классовых врагов и т. п.

5. Имела место система всеохватывающего централизованного политического

тивных высылать в административном порядке в непролетарские центры, лишив их права занимать выборные должности, вообще должности, связанные с общением с широкими массами». Через месяц, вернувшись к этому вопросу, политбюро решило: «Репрессии против меньшевиков усилить и поручить нашим судам усилить их» [20].

контроля (тоталитаризм). Речь идёт о следующих чертах советской политической системы:

- запрет других партий,
- недопущение сколь-нибудь широкого распространения иных идеологических взглядов,
- недопущение явной оппозиции в партии,
- жёсткий контроль выборов в партии, в советах всех уровней, предварительное определение личных составов выборных органов сверху, недопущение на выборные должности «посторонних», то есть лиц, не известных руководству вышестоящего уровня, не проявивших к нему лояльность,
- утверждение на любой пост в области государственного, хозяйственного управления, науки, культуры и т.д. исключительно решением соответствующих вышестоящих партийных органов: ЦК, областного, городского, районного комитетов,
- система информаторов органов внутренних дел,
- подчинение всех официальных общественных структур (профсоюзов, комсомола, различных многочисленных добровольных обществ и т. д.) партийному руководству соответствующего уровня,
- невозможность социального творчества снизу иначе как в строго разрешённых и контролируемых рамках.

Весь этот комплекс черт означает фактическое лишение населения страны основной части политических прав (свободы слова, собраний, печати, союзов и т. д.) при наличии их декоративных суррогатов.

б. Вместе с тем, советское государство было с самого начала нацелено на обеспечение и постепенное, по мере развития материальной базы, расширение доступа городского населения к социальным правам, таким как право на труд и на отдых, жёсткое регламентирование и постепенное сокращение продолжительности рабочего дня, наличие и контроль выполнения коллективных договоров на предприятиях, право на бесплатное здравоохранение и доступное, поэтапно становившееся бесплатным образование и культурное развитие (система кружков, домов народного творчества и т. д.). По мере роста экономики все более полно обеспечивались право на пенсионное обеспечение, право на бесплатный или доступный для самых широких масс «пропуск» к благам культуры, таким как печать, литература, театр, кино, музыка и т. д. Это означает, что советское государство с самого начала было нацелено (в том числе, в качестве оправдания тягот и жертв Гражданской войны) на создание и развитие социализма, но..., преимущественно, в **его потребительском, вульгарном понимании** как системы, в которой «родное социалистическое» государство даёт населению материальные права и обеспечивает их, а от него требует трудового участия и постоянно подтверждаемой лояльности. Но оно не давало политических прав, а значит и не могло способствовать развитию самоуправления трудя-

щихся во всем спектре стоящих перед обществом задач. Некоторым исключением являлась лишь молодёжная организация – комсомол, получившая определённую автономию именно как школа самоуправления для будущих партийных, советских и хозяйственных кадров. Демократическая составляющая социализма в этом случае оставалась в тени, работала очень слабо, что уже в конце 20-х годов привело к тяжёлым последствиям (позволило Сталину и его ближайшему окружению встать над партией) и, в конечном итоге, явилось основной предпосылкой крушения СССР.

В отличие от городского населения, сельское население страны длительный период, практически до начала 50-х годов было лишено существенной части социальных прав, обеспечиваемых для городского населения. До 1936 года оно было урезано и в формальных политических правах по сравнению с городским населением. Так норма выборов депутатов на Съезд Советов СССР составляла 1 чел от 125 тыс. избирателей от губернских съездов Советов и 1 чел. от 25 тыс. избирателей городских Советов и Советов городских поселений, то есть, норма представительства от сельского населения была в пять раз меньше, чем от городского [14, гл. 3, ст. 9].

7. Крестьянин могут быть лишён права избирать на том основании, что он «прибегал к наёмному труду с целью извлечения прибыли» [13, раздел 46 гл. 6, ст. 69]. И это при пропагандируемых в дореволюционный период требованиях РСДРП прямых, всеобщих и равных выборов в законодательные органы!

8. Описанная выше вульгаризированная, однобокая версия социализма опиралась на весьма низкий культурный уровень населения, отвечала его пониманию и запросам, требовала упрощённого, вульгаризированного уровня теории и идеологии и, в свою очередь, негативно влияла на культурно-идеологический уровень государственного аппарата вплоть до самых верхних уровней.

9. Существенным для понимания взаимоотношений различных классов и государственного аппарата в СССР является тот факт, что одна часть потенциально активных политических представителей крестьянства, пролетариата, городской интеллигенции была выбита в ходе Гражданской войны, а другая, подрастающая, влилась в государственные органы после завершения этой войны. Таким образом «стратегический слой» каждого из этих классов и социальных слоёв фактически прекратил своё самостоятельное, отдельное от государственного аппарата существование. Единственным представителем всех слоёв оказалось государство, точнее, партийно-советско-хозяйственный аппарат, который, кстати говоря, и подавал себя основным представителем интересов всех слоёв советского общества, что в данных условиях нередко, но далеко не всегда соответствовало действительности, о чем говорит как раз лишение крестьянства большей части политических и социальных прав.

Интерлюдия. Имманентное противоречие послереволюционного государства: социалистический потенциал и недемократичное построение

Очевидно, указанные черты послереволюционного государства очень многое объясняют в его дальнейшей эволюции. Фактически эти черты фиксируют глубокое и трудно разрешаемое имманентное противоречие: с одной стороны, имеет место явный и глубокий социалистический потенциал (то есть, нацеленность на осуществление социалистических идеалов и общественных отношений, в том числе, в идеологии - идеалов самоуправления трудящихся) молодого государства, который коренится в программе, всей истории и в составе верхнего слоя руководящей партии, монополизировавшей власть, с другой стороны, - монопольный, тотальный, жёсткий, по сути дела, полицейский и, в силу сверхцентрализации, потенциально бюрократический характер этой власти, который противоречит сути концепции социализма как общества демократического самоуправления. Степень жёсткости послереволюционного государства менялась, она нарастала по мере возрастания сложности задач, но на исходе Гражданской войны основные черты этого государства уже были сформированы. Пока партией руководил В. И. Ленин, моральный и лидерский авторитет которого не подвергались сомнению, в партии допускались дискуссии, оппозиция, критика органов и лиц, определённая свобода в процессе избрания партийных органов и органов власти. Но именно В. И. Ленин, осознав, насколько губительной может оказаться фракционная свобода и оппозиционная борьба в условиях послевоенной разрухи и острейших классовых противоречий, был инициатором принятия X съездом ВКП(б) известной резолюции «О единстве партии», запретившей фракции. Декларируя необходимость «бороться всякими средствами против бюрократизма, за расширение демократизма, самостоятельности, за раскрытие, разоблачение и изгнание примазавшихся к партии и т. д.», эта резолюция в то же время настаивала на том, что «всякий, выступающий с критикой, должен учитывать положение партии среди окружающих её врагов, а также должен своим непосредственным участием в советской и партийной работе стремиться к исправлению на деле ошибок партии» [28, с. 585-586]. На этой основе к критикующим партию легко было предъявить серьёзные политические претензии. Не стоит забывать и того факта, что большевики, начиная с запрета «кадетов» как врагов народа с декабря 1917 года, сначала препятствовали деятельности эсеров, меньшевиков, бундовцев и иных партий, а в начале 20-х годов запретили её и в дальнейшем, уже при сталинском руководстве, жёстко преследовали бывших активистов этих партий, уничтожив подавляющее большинство в 1937-1939 годах¹⁴.

¹⁴ Пример таких действий сталинизма демонстрирует судьба И.И. Рубина, меньшевика до 1923 года, а позже авторитетного учёного марксоведа и политэконома. См. [29].

Оценивая диктаторский характер первого социалистического государства, необходимо иметь ввиду, что весь период с 1917 года до конца Второй мировой войны был периодом острейшей классовой борьбы в Европе, Азии и Америке, переходящей на определённом этапе в установление прямой диктатуры фашистского или националистического типа. Не случайно французский писатель Пьер Тибо назвал свою книгу об этом периоде «Эпоха диктатур» [17]. Эпоха, о которой Ленин, вслед за Каутским, говорил как об эпохе войн и пролетарских революций¹⁵, на деле оказалась эпохой войн, пролетарских революций и диктатур, вызванных и революциями, и стремлением властей противопоставить им ужесточение и фашизацию режимов буржуазного государства [29, с. 118-130]. То есть, диктаторский, недемократический характер власти в СССР был не уникален в мире в 20-е 30-е годы XX века. Уникальность советской власти составляла её самооценка как диктатуры пролетариата в союзе с беднейшим крестьянством и нацеленность на строительство социализма.

Сталин, став генеральным секретарём, безусловно, ужесточил монополично-централистский режим, в особенности усилив контроль над выборами в партийные органы и превратив этот контроль в 20-е годы в орудие внутрипартийной борьбы, укрепляющее позиции его лично и его сторонников. С 1927-1928 годов под руководством Сталина начал резко усиливаться репрессивный характер советского государства, достигнув пика в 1937-1939 годах. В этот период репрессии были обрушены на тех представителей ленинского периода партии и государства, которые потенциально могли составить оппозицию Сталину, а также на сотни тысяч тех рабочих и крестьян, выражали недовольство существующим режимом. Это было одним из проявлений сталинщины¹⁶. Но мы должны признать, что основы монопольной, жёстко централизованной и недемократической системы сложились при Ленине и были во многом следствием ожесточённости Гражданской войны, разрухи, того уровня культуры, который господствовал в преимущественно сельской, крестьянской стране, с очень слабыми демократическими традициями. Личные черты Ленина, его интеллектуализм и сложившийся в предреволюционные годы демократический характер отношений в руководстве партии позитивно влияли на государственную систему. Но с его смертью она начала быстро меняться под влиянием личных черт нового руководства и осложнением внутривластной обстановки примерно с середины 20-х годов.

¹⁵ «В 1909 году, в брошюре «Путь к власти» он /Каутский/ признает - никем не опровергнутое и неопровержимое - обострение противоречий капитализма, приближение эпохи войн и революций, нового «революционного периода». Не может быть, - заявляет он, - «преждевременной» революции и объявляет «прямой изменой нашему делу» отказ считаться с возможностью победы при восстании, хотя перед борьбой нельзя отрицать и возможного поражения» [16, с. 237].

¹⁶ О тяжелейших последствиях репрессий этого периода см. [12, с. 221-227].

Возможно, в стране с исторически более развитой демократической и социальной культурой, степень недемократизма, репрессивности была бы существенно ниже, но все же без жёсткого политического централизма партия, взявшая власть вооружённым путём в ходе гражданской войны, не могла бы, на наш взгляд, осуществлять свою власть...

Необходимо видеть и то, что понимание социализма и путей к нему в руководстве партии и государства в период, последовавший за Гражданской войной, в существенной степени определялось событиями и характером этой войны, бывшей жестоким вооружённым столкновением различных классов. Социализм понимался, в первую очередь, как господство государственной собственности в промышленности, плановое централизованное управление ею и переход к крупному машинному производству в сельском хозяйстве, осуществляемые и поддерживаемые, в том числе и военными методами, под руководством коммунистической партии. Вот, что говорилось в Программе Российской Коммунистической партии, принятой VIII съездом в 1919 году: «Неуклонно продолжать и довести до конца начатую и в главном и основном уже законченную экспроприацию буржуазии, превращение средств производства и обращения в собственность Советской республики, т. е. в общую собственность всех трудящихся... Выдвигается - как одна из коренных задач - максимальное объединение всей хозяйственной деятельности страны по одному общегосударственному плану; наибольшая централизация производства в смысле объединения его по отдельным отраслям и группам отраслей и сосредоточения его в наилучших производственных единицах и в смысле быстроты выполнения хозяйственных заданий; наибольшая слаженность всего производственного аппарата, рациональное и экономное использование всех материальных ресурсов страны» [27, с. 382].

Иные стороны марксистского понимания социализма как самоуправляющегося, свободного общества, обеспечивающего простор самостоятельности и социального творчества трудящихся, оказались в ходе Гражданской войны в тени. И, надо признать, эти стороны, во-первых, находились в определённом противоречии с необходимостью борьбы с иностранной интервенцией и белыми армиями, а позже – с массовыми крестьянскими восстаниями. Во-вторых, эти стороны, на наш взгляд, будучи обоснованными Марксом, противоречили концепции передачи средств производства в собственность государства и вооружённому, насильственному характеру такой передачи, хотя и отвечали лозунгу - предсказанию Манифеста Коммунистической партии: «На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех».

В этой связи характерна судьба одной из идей самоуправления - идеи передачи руководства экономикой съезду производителей или объединённым профсоюзам. В параграфе 5 экономической части Программы РКП(б), говорилось: «Будучи уже, со-

гласно законам Советской республики и установившейся практики, участниками всех местных и центральных органов управления промышленностью, *профессиональные союзы должны прийти к физическому сосредоточению в своих руках всего управления всем народным хозяйством, как единым хозяйственным целым*» /курсив наш – ДЭ/ [27, с. 383]. Это требование – о передаче профессиональным союзам права не только формировать органы управления народным хозяйством, но сосредоточить его в своих руках, было отражением, отголоском идей Маркса и анархистов о рабочем самоуправлении в промышленности, о «свободной ассоциации». Но это требование оказалось кардинально противоречащим необходимости полной централизации управления экономикой и подчинения этого управления политическим и иным задачам в интересах победы в Гражданской войне и последующего строительства. Поэтому, когда «рабочая оппозиция» перед X съездом партии выступила, на основании указанного выше пункта программы, с требованием передать управление промышленностью всероссийскому съезду производителей, Ленин охарактеризовал это требование как «анархо-синдикалистский уклон» и настоял на принятии соответствующей резолюции. В ней, в частности, говорилось: «Идеи, лежащие в основе этого и других подобных заявлений, в корне неправильны теоретически, будучи полным разрывом с марксизмом и коммунизмом, а равно с итогами практического опыта всех полупролетарских и настоящей пролетарской революции. Во-первых, понятие «производитель» объединяет пролетария с полупролетарием и с мелким товаропроизводителем, отступая, таким образом, в корне от основного понятия классовой борьбы и от основного требования точно различать классы. Во-вторых, неправильная постановка вопроса об отношениях между партией и широкими беспартийными массами, приводящая к подчинению партии беспартийной стихии, данная в приведённом тезисе, является не менее коренным отступлением от марксизма» [28, с. 587]. Тем самым, вполне очевидно, что жизнь вынудила руководство советского государства перейти к жёсткой централизации в управлении, оставляя инициативе масс преимущественно роль силы, мобилизующей на выполнение решений, принятых руководством.

То есть, основные черты советского государства, как с одной стороны, высокоцентрализованного и жёстко контролирующего все направления общественной жизни и развития общества на основе идеологии марксизма, монопольного руководства коммунистической партии и лишения трудящихся основных политических прав, а с другой, нацеленного на строительство социализма как общества повышения благосостояния рабочего класса на основе создания и развития общественной собственности, сложилось до того, как Сталин стал генеральным секретарём партии¹⁷. При

¹⁷ А. И. Колганов говорит о выборе «...бюрократией и её лидером - Сталиным - антидемократической, тяготеющей к тоталитаризму модели общественно-

Сталине эти недемократические черты существенно усилились¹⁸. Эта имманентная двойственность и противоречивость (жёсткая недемократичность государства при определённой нацеленности на развитие социализма) проходит ключевым противоречием через все существование СССР. Но она была кардинально усилена в период сталинского руководства страной.

Сталинский период, сталинизм, сталинщина

После рассмотрения характерных черт советского государства мы можем попытаться дать более детальное определение такого понятия как сталинизм, рассматривая его, прежде всего, как период, когда Сталин был руководителем партии, а затем партии и советского государства, то есть с 1923 года по момент его смерти в марте 1953 года. В этом определении неизбежно должна отразиться та двойственность, которая была свойственна советскому государству практически с момента его создания, то есть его нацеленность на построение социализма как общества трудящихся и реализацию долгосрочных интересов трудящихся в повышении благосостояния в сочетании с недемократическим, авторитарным и тоталитарным характером. Эта двойственность усилилась в результате деятельности Сталина и, соответственно, должна быть отражена в понятии сталинизма.

Мы понимаем под сталинизмом совокупность методов осуществления государственной власти в СССР в постреволюционный период и действий под руководством Сталина, **направленных на индустриализацию страны и развитие её производительных сил, развитие социального государственного патернализма по отношению к рабочим и городскому населению и борьбу за сохранение власти, характеризующуюся:**

- его единоличной властью в условиях монополии коммунистической партии и все

политического устройства СССР». См. [11, с. 509]. Нам представляется, что этого «выбора» как такового не было, а тоталитарная, по сути, модель, лишаящая и рабочий класс, и все население страны политических прав, возникла ранее в ходе и оформилась в результате Гражданской войны, в существенной степени явившейся следствием проведения утопической попытки ликвидации частной собственности и перехода «к прямому продуктообмену». Подтвердилось пророчество Маркса о том, что «... такое /как грубый коммунизм – ДЭ/ упразднение частной собственности отнюдь не является подлинным освоением её» [18, с. 115]. Сталин, конечно, сумел с помощью верхушечной политической борьбы и интриг стать с конца 20-х годов фактическим руководителем государственного аппарата, прочно слитого с партийным и хозяйственным аппаратами, но он, как мы показываем далее, не был выразителем подлинных интересов даже этого слоя в силу его личной склонности к волюнтаризму и репрессивному способу управления.

¹⁸ См. о внутрипартийном и государственном режиме в СССР 30-х годов [4, с. 335].

более догматизируемой версии марксистской идеологии,

- господством высокоцентрализованного аппарата управления («номенклатуры») над всеми сторонами жизни общества,

- господством административных методов управления при повышенной требовательности к работникам аппарата и руководству в периоды повышенной (реальной или искусственно нагнетаемой) опасности,

- волюнтаризмом при принятии и жестокостью, опорой на насилие при проведении всех основополагающих решений, таких как решения о коллективизации, индустриализации, руководство военными действиями в 1941-1945 годах и других¹⁹,

- борьбой за единоличную власть в партии и стране любой ценой, ценой любых жертв,

- систематическими жестокими репрессиями по отношению к возможным оппонентам (или жертвам доносов) во всех классах и слоях общества при проведении внутренней политики,

- в целом повышенной репрессивностью как одной из важных характеристик режима, достигаемой, в том числе за счёт фальсифицированных обвинений,

- жёсткостью, мстительностью, грубостью по отношению к людям в сочетании с показной справедливостью,

- сочетанием требований к «правдивости» в создании оптимистического образа советской действительности с замалчиванием и фальсификацией неблагоприятных для оптимистической картины фактов в истории, общественных науках и искусстве,

- и рядом других негативных явлений, связанных с особенностями характера личности Сталина, например, культом личности, интригами в высшем руководстве, лицемерием и двуличием и т. д.

Неслучайно В. Валентинов говорит о «тамерлановском социализме» Сталина [5, с. 367].

Совокупность преимущественно негативных моментов, этапов и проявлений в деятельности Сталина, ставших в силу его руководящей позиции чертами деятельности всего государства, мы называем сталинщиной. Так, мы относим к сталинщине и насильственную коллективизацию, и провалы первой пятилетки, связанные с волюнтаристским завышением контрольных цифр первой пятилетки, и период «большого террора», фальсифицированных процессов, применения физического принуж-

¹⁹ Некоторые авторы особо подчёркивают неоправданную и опасную для общества жестокость Сталина: «Он был жесток. Из всех методов разрешения политических, социальных и экономических противоречий предпочитал насилие, причём неограниченное»... «На крайне ограниченные и непоследовательные уступки он соглашался лишь после того, как пытался погасить кризисы при помощи массового кровопролития и доводил ситуацию до тех опасных пределов, которые угрожали основам режима». [36, с. 29, 461].

дения для выбивания нужных показаний и т. д. То есть, говоря о достижениях сталинизма и/или Сталина, нельзя не принимать во внимание ни явления сталинщины, «дискредитировавшей и опозорившей реальные ростки социализма...», по справедливому утверждению А. Бугалина, ни того, что «...сталинщина была срощена с коммунизмом, и строители нового общества вне этой формы...не мыслили себе социализм» [4, с.316-317].

При этом необходимо ещё раз напомнить и иметь в виду, что монополия одной партии и одной идеологии в государстве, всевластие партийно-государственного аппарата, ликвидация демократических политических свобод и прав возникли в стране как следствие Гражданской войны до того, как Сталин встал во главе государства. Это была, разумеется, не самая благоприятная почва для подлинно социалистического развития. Но сталинизм не был обязательным результатом ситуации, сложившейся к моменту смерти Ленина.

Перейдём к более детальному анализу интересов различных классов СССР и их сопоставление со сталинизмом.

Долгосрочный интерес всех классов СССР в индустриализации и строительстве социализма в 20-30е годы

При анализе долгосрочной заинтересованности (страны, класса, слоя...) в том или ином варианте развития надо, очевидно, хотя бы приблизительно учитывать не только будущую желаемую цель, но и те усилия, затраты, возможные потери и жертвы, которые субъект интересов вынужден будет принести для достижения данной цели или совокупности целей, то есть цену осуществления целей. Без учёта средств достижения цели, как правило, нельзя, некорректно говорить о наличии интереса в её достижении.

Именно поэтому стоит рассмотреть внимательнее долгосрочный интерес в индустриализации и строительстве социализма, прежде чем объявлять его долгосрочным интересом тех или иных основных классов и социальных слоёв СССР. И здесь важно различать эволюционный путь и путь, связанный с массовым насилием. **Позатное, эволюционное строительство социализма, связанное не с массовой экспроприацией и усилением напряжённости в отношениях классов, а с экономическим соревнованием различных укладов по типу НЭПа, было, очевидно, в интересах всех основных классов после Гражданской войны.**

В связи с этим перечислим основные классы и социальные слои взрослого населения СССР в 20-30-ые годы. Это

- 1) рабочий класс и работники умственного труда, служащие, и другие наёмные работники, занятые в экономике и социальной сфере и не относящиеся к высокооплачиваемому менеджменту,
 - 2) частные собственники средств производства, использующие в существенных
-

масштабах наёмный труд (капиталисты), и нанимаемый ими высокооплачиваемый менеджмент,

3) крестьяне (до коллективизации) и работники колхозов и совхозов (после коллективизации),

4) не работающие (в силу возраста или болезней) члены общества, а также студенты, солдаты, офицеры,

5) руководящие работники государственного аппарата.

В 20-е годы, после перехода к НЭПу и осмысления всего полученного большевиками опыта, Ленин пришёл, как известно, к перемене взглядов на путь строительства социализма. Он увидел его в эволюционном развитии, в сочетании и экономической конкуренции нескольких укладов, при котором социалистический уклад, основанный на государственной собственности, постепенно вытесняет частнохозяйственный капитализм и патриархальный уклад, а мелкотоварное производство развивается по пути кооперации - внутренней и с государственным сектором. Все указанные выше слои были заинтересованы в эволюционном развитии по этому пути строительства социализма. Некоторого пояснения требуют интересы второй группы (частные собственники средств производства, использующие в существенных масштабах наёмный труд (капиталисты и нанимаемый ими высокооплачиваемый менеджмент). Эволюционное соревнование социалистического и частнокапиталистического укладов оставляет для этой группы шансы на длительное существование при высоком уровне благосостояния или возможности хорошего трудоустройства в случае перехода на государственные или кооперативные, коллективные предприятия в качестве менеджеров²⁰. И даже у остатков эксплуататорских классов, не принимающих социализм в принципе, был очевидный интерес в успешном и эволюционном развитии, а не в провокациях рецидивов гражданской войны, так как при этом повышалось бы их благосостояние и членов их семей.

Разумеется, вторая группа предпочла бы, если бы в мирном эволюционном соревновании победил капиталистический уклад, и на это были определённые надежды. Но эти надежды никак не мешали большевикам развивать общественный сектор при наличии у них известных «командных высот». Надежды же на попытки не экономической, а вооружённой или подпольной борьбы с социалистическим сектором и направлением развития были сопряжены при советской власти и наличии органов борьбы с контрреволюцией с такими «затратами» и потенциальными потерями для

²⁰ Опыт КПК и Китая показал, что в принципе полезное для социализма сосуществование социалистического и частного укладов не только возможно на исторически длительный срок, но и необходимо для максимально эффективного использования ресурсов и обретения обществом навыков эффективного управления общественным сектором. Но в 20-30-е годы предположить такое развитие практики и теории социализма для руководства СССР было сложно.

остатков буржуазии, с такими рисками, что эту неэкономическую контрреволюционную деятельность и соответствующее развитие никак нельзя считать долгосрочным интересом данной группы граждан страны.

Помешать осуществлению эволюционного пути к социализму могли только три фактора – а) возможная агрессия одной или нескольких капиталистических стран, б) неумение правящего слоя провести правильную экономическую политику, коренящееся в низком уровне культуры и недостатке политического и экономического опыта большинства членов партии и её руководства, и в) такая борьба в верхушке партии большевиков, которая привела бы в конечном итоге к существенному изменению курса или в направлении «революционаризма», или к отказу от социалистических целей.

Именно и только эволюционный путь отвечал и долгосрочным, и текущим интересам всех указанных классов и слоёв. Вытеснение менее производительных укладов в случае эволюционного пути развития, предложенного Лениным, осуществляется экономически и сопровождается расширенным воспроизводством более производительных укладов, оставляя возможности для трудоустройства широких слоёв тех, кто заняты в менее производительных укладах, и даже для кооперации различных укладов, способствующей общехозяйственному росту, подъёму уровня жизни и индустриализации. При этом сохранение политической власти советского типа гарантирует сторонникам социалистического уклада разрешение возникающих политических противоречий в пользу социалистического развития. Наоборот, «скачки к социализму», заключающиеся в насильственной ликвидации тех или иных негосударственных укладов и в соответствующей экспроприации, терроре, падении уровня жизни и полуголодном существовании на длительный период, даже если они и сопровождаются расширением капитального строительства и индустриализацией, – не отвечают, очевидным образом, долгосрочным интересам ни одного класса, ни одного социального слоя.

Сталинщина и номенклатура. «Плебизация» управления

С учётом сказанного о долгосрочных интересах основных социальных групп СССР возникает вопрос: если сталинщина, то есть такая «модернизация», которая не считалась ни с огромными жертвами, ни с требованиями социализма как строя демократического, не была выгодна ни одному слою, то как она могла осуществиться?! Если же она была навязана стране Сталиным и его ближайшим окружением, то почему номенклатура, состоящая, в том числе, из партийных деятелей высокого уровня, которая при сталинщине превращалась просто в расходный материал, не воспрепятствовала навязываемому Сталиным ходу событий, не нашла способов остановить процессы, которые привели к её массовому истреблению в 1937-1938 годах? Дело в том, что были слои населения, восприятию и образу мыслей которых

характер действий Сталина и его окружения отвечали! Подчеркнём, не интересы, а именно характер действий, жёсткий и жестокий стиль, простые объяснения и простые решения. Важно также и то, что сталинизм сложился не сразу, он прошёл ряд этапов становления и постепенно приходил к состоянию 1937-1940 годов, фактически приучая население страны к таким действиям.

И номенклатура в своём развитии также прошла несколько этапов, меняясь под влиянием обстоятельств, среди которых большую роль играли решения и действия Сталина и его окружения. В ходе этих этапов, во-первых, номенклатура численно росла, во-вторых, соответственно, менялся её состав, в частности, снижалась доля тех, кто вступил в партию до 1917 года включительно и в период Гражданской войны. Также надо учитывать, что номенклатура в существенной степени формировалась лично Сталиным с момента избрания его Генеральным секретарём. Это происходило как через организованный им жёстко централизованный контроль отбора и передвижения кадров, так и через формирование критериев отбора, правил и примеров поведения в различных ситуациях, закрепляемых в партийных инструкциях, законах, постановлениях правительства и различных общественных органов.

Первый этап – 1923-1927 год. На этом этапе Сталин борется за власть с Троцким с помощью Каменева и Зиновьева, а затем устраняет Зиновьева и Каменева с их сторонниками, спровоцировав их на оппозиционные выступления, после чего формирует в Политбюро и ЦК большинство, вполне поддерживающее его до конца 1927 года. Для высшего партийного руководства в этот сложный период НЭПа стоит двуединая задача: с одной стороны, непременно удерживать власть при всех сложностях классовых взаимоотношений, так как её потеря чревата колоссальными личными опасностями для большинства из них, а с другой стороны, необходимо развивать экономику в направлении социализма, то есть максимально усиливать государственный сектор в промышленности и кооперативный в сельском хозяйстве, повышая производство и поднимая производительность труда. В этот период позиция Сталина по вопросу о возможности построения социализма в одной стране, о границах и содержании демократии в партии, об отношении к крестьянству и о возможности успешно развиваться в условиях НЭПа явно больше отвечает указанной двуединой задаче, чем позиции Троцкого, Каменева, Зиновьева и их сторонников, хотя, подчеркнём, их оппозиционные действия были вызваны стремлением продемонстрировать свою политическую значимость в ответ на явное (для них, но ловко маскируемое для членов партии), стремление Сталина избавиться от конкурентов в Политбюро и ЦК и его соответствующими манёврами. Но и по организационному положению, и по умению его использовать для борьбы с конкурентами Сталин оказался на голову выше каждого из них, а затем, после их вывода из Политбюро, и всех их вместе. Точнее говоря, Сталин в этот период пользуется интригами, скрытой и односторонней подготовкой съездов и конференций, личным отбором делегатов на них и т. д. для проведе-

ния своих политических и организационных решений, но для подавляющего большинства членов партии эта деятельность незаметна, а характер дискуссий на XIII-XV съездах уже формирует особый стиль полемики с оппозицией, дискредитирующий её политически и морально, весьма далёкий от стиля дискуссий ленинского периода. Этот стиль не помогает, а препятствует выяснению истины, поиску правильных решений. Но социально-экономическое положение в стране и управление экономикой **требовало в тот период очень высокой квалификации и высокого интеллектуального уровня от руководства**, так как требовалось найти тонкую оптимальную грань между директивной поддержкой достаточно высоких темпов развития государственного сектора, с одной стороны, и экономическими мерами регулирования рыночных отношений с крестьянскими хозяйствами, обеспечивающими добровольную продажу ими необходимого количества продуктов сельского хозяйства государству, с другой. Далеко не всякая команда могла справиться с этими задачами, и с ними не лучшим образом справлялась команда Сталина, вызывая своими действиями частые кризисы несоответствия цен соотношению спроса и предложения как в сельском хозяйстве, так и в промышленности²¹. В этот период и Сталин, и номенклатура (высшее партийное руководство) в основном ещё отражают интересы социалистического развития как интересы всех классов, **но уже происходит оформление высшего партийного руководства именно «под Сталина»**. Так, если в Политбюро после XIII съезда РКП(б) (май 1924) входили, кроме Сталина, Бухарин, Зиновьев, Каменев, Рыков, Томский и Троцкий, то есть, как минимум, 4 человека из 7 были активными теоретиками, самостоятельными политическими фигурами в партии до Октября 1917 года (Бухарин, Зиновьев, Каменев, Троцкий), то после XV съезда ВКП(б) состав Политбюро уже существенно иной: Сталин, Ворошилов, Бухарин, Калинин, Куйбышев, Молотов, Рыков, Томский, Рудзутак. Здесь к активным теоретикам и самостоятельным фигурам дооктябрьского периода, которые могли содействовать выработке правильных экономических и социально политических решений, можно отнести лишь Бухарина и, отчасти, Калинина, то есть 2 из 9. И, разумеется, не номенклатура в этот период формирует Сталина, а он с ближайшим, преданным ему лично окружением, формирует сверху вниз номенклатуру «под себя» из тех, кто готов полностью поддерживать его, его точку зрения и его методы борьбы с оппонентами и конкурентами, методы манипулирования ЦК и съездов.

Ленин ценил Сталина как верного и исполнительного соратника, надёжного последователя почти во всех партийных дискуссиях. Но Ленин знал, сколь высока цена и тех товарищей из интеллигенции, кто может спорить с ним, ошибаться и даже настаивать на оппозиционном мнении, но может и писать квалифицированные статьи в партийных газетах, успешно руководить работой больших коллективов людей, спо-

²¹ См. подробнее об этом см. [7].

собен убеждать и работать на революцию и революционную власть на тех постах, куда они будут поставлены, без склок, дрязг и интриг. Ленин окружал себя в основном подлинно талантливыми, интеллигентными людьми, хотя и допускавшими ошибки, как, впрочем, и сам Ленин. Но именно коллективное обсуждение политического курса, в том числе, в полемике с оппозиционерами, позволяло и найти правильное решение, и сохранить внутреннее единство партии, и воспитывать в её рядах привычку к справедливому и не унижающему достоинства ни одной из сторон разрешению теоретических и политических разногласий и конфликтов. Но для этого надо было быть Лениным. Крупные фигуры партийного руководства оставались в его составе при Ленине и после достаточно длительных и напряжённых дискуссий в руководстве, когда речь, по сути дела, шла о жизни и смерти партии или страны.

Период 1928-1936 годы. Не сумев найти разумный и социалистический выход в решении сложной и противоречивой экономической задачи сочетания высоких темпов индустриализации и развития сельского хозяйства, не справившись с задачей успешного содействия добровольной кооперации крестьянства, Сталин прибегает к чрезвычайным, то есть насильственным, незаконным мерам для получения хлеба. За этим следуют разгром и отлучение от выработки политики партии так называемой «правой оппозиции», то есть Бухарина, Рыкова, Томского и их сторонников, возражавших против отказа от принципов НЭПа, от насильственной коллективизации и форсированной индустриализации.

Далее в этот период следуют годы осуществления насильственной коллективизации и вызванного ею голода 1932-1933 годов, трудных и противоречивых успехов первых пятилеток, годы принятия новой конституции «победившего социализма», а на самом деле – годы создания системы полуфеодального закрепощения крестьянства и усиленной эксплуатации энтузиазма молодёжи. В этот период в огромной степени проявляется негативный стиль Сталина: упор на насилие в борьбе с экономическими и иными трудностями, на волюнтаристские решения о задачах и темпах, сваливание неудач на местное руководство и на «вредительство классово чуждых», запугивание интеллигенции сфабрикованными судебными процессами, сначала над учёными и инженерами, а затем над бывшими политическими конкурентами и их физическое уничтожение, неоправданная жестокость, выдвигание тезиса об обострении классовой борьбы для оправдания трудностей и неудач, которые были призваны для подготовки будущих массовых репрессий. Утверждать, что *такое* сочетание успехов и потерь, экономического продвижения и массовых репрессий было в интересах быстро расширяющегося слоя номенклатуры, невозможно. И об этом говорит ряд выступлений крупных партийных деятелей против Сталина и его решений, например, выступление М. Н. Рютина [9]. Но верхние слои этой номенклатуры были уже созданы Сталиным и «обтёсаны» им лично «под него», а нижние слои не имели возможности и шансов выступить против Сталина успешно. К тому же реаль-

ные человеческие и материальные потери, реальные страдания тех, кто подвергся насилию, не были широко известны, в то время как достижения преувеличивались и СМИ, и статистикой и самим вождём. Поэтому можно говорить, что на этом этапе интересы номенклатуры были выражением позиций и действий Сталина, а не наоборот²², хотя, разумеется, ему приходилось определённым способом подкупать её расширением некоторых привилегий, вроде закрытых санаториев и больниц, обеспечение более комфортным жильём и т. д., которые ранее были доступны лишь самой верхней группе.

В составе Политбюро после декабря 1930 года²³ уже вряд ли кого-то, кроме Сталина, можно отнести к хотя бы в какой-то степени теоретикам. За исключением Куйбышева, ни у одного из этих людей нет ни одного года высшего образования, лишь у Кирова - среднее, а у Кагановича, Орджоникидзе, Ворошилова – двухклассное образование.

Немаловажно для понимания успеха воздействия Сталина на верхи партии то, что столь же низкий уровень образования был характерен в тридцатых годах для подавляющего большинства областных и районных партийных руководителей: в феврале 1937 года среди секретарей обкомов высшее образование имели 15,7%, а

²² Пол Грегори, анализируя в специфических терминах взаимоотношения Сталина («жокей») и административно-командной системы («лошадь»), приходит к выводу, что Сталин и его сторонники в Политбюро («жокей»...) создали административно-командную систему («лошадь» ...). «Этих «жокеев» было совсем немного, и им приходилось делегировать другим часть своих полномочий для воплощения своих целей и инструкций в жизнь». То есть, номенклатура, признает Грегори, в существенной части есть порождение Сталина в особых условиях монополизма партократии в политике и экономике. Но далее он отрицает то, что без Сталина система могла бы работать существенно иначе: «Если бы Сталин был единственным «жокеем», то можно было бы утверждать, что система могла бы работать совершенно иначе, и её крайностей можно было бы избежать. Мы отклоняем подобную сталиноцентрическую интерпретацию, хотя и не отрицаем, что именно Сталин был главным архитектором системы». Но подобное «отклонение», очевидно, опровергается тем фактом, что номенклатура и административно командная система начали работать «без крайностей» практически уже через год, если не раньше, как только Сталин умер, и работали без них, пока два других «жокея» не разрушили систему. См. [8, с. 165, 337].

²³ В состав Политбюро после декабря 1930 года входят, кроме Сталина, Ворошилов (в ЦК с 1921 г., ПБ – с 1926 г.), Молотов (член ЦК с 1921 г, с в ПБ с 1925 г.), Каганович (в ЦК с 1924 г.. в ПБ с 1930 г.), Калинин (в ЦК с 1920 г, в ПБ с 1926 г.), Киров (с 1923 г в ЦК, с 1930 г в ПБ), Косиор (в ЦК с 1924 г., в ПБ с дек 1930 г), Куйбышев (член ЦК в 1922-1923 гг., 1927-1935), Орджоникидзе (Член ЦК в 1912–1917, 1921–1927 и 1930–1937, член ПБ с 1930 г), Рудзутак (в ЦК с 1920 года, член ПБ до 1932 г.). См. [32].

70,4% ниже, из секретарей окружкомов высшее образование было у 16,1%, а ниже у 77,4%, у секретарей горкомов — 9,7% и 60,6%, у секретарей райкомов — 12,1 и 80,3%, соответственно [26, с. 305].

Избавление на самом верхнем уровне от оппозиции, которая не случайно представляла в тот период более интеллигентную часть руководства партии (и по несколько большему уровню образования, и по навыкам, и по большому опыту теоретической работы и, частично, по происхождению), не могло не привести, начиная с середины 20-х годов, к снижению интеллектуального уровня высшего партийного руководства и к определённой «плебеизации» его стиля в смысле усиления насильственной составляющей в действиях, неоправданной для мирного времени жёсткости, волюнтаризма, снижения интеллектуального уровня и моральной самотребовательности²⁴. О «плебеизации управления» в СССР писал В. М. Чернов²⁵. О Сталине

²⁴ Если условно представить две основные тенденции в высшем руководстве страны по подходу к решению проблемам управления страной в период НЭПа как «рабоче-крестьянскую» и «интеллигентскую», то есть первую - более склонную к радикальному применению насилия для решения сложившихся экономических и социальных проблем, и вторую - более склонную к эволюционному, экономическому, мирному подходу, то изгнание оппозиции из Политбюро в 1930 году означало победу «рабоче-крестьянской тенденции». Указанное деление является, повторим, достаточно условным, но оно, тем не менее, имеет под собой основание. Уже в период подпольной деятельности в партии определилось деление на заграничных руководителей, преимущественно интеллигентного происхождения и/или вида деятельности, и подпольных работников, работавших в России. К первым относились, например, Ленин, Каменев, Зиновьев, Бухарин, Троцкий и ряд других, а ко вторым – Сталин, Молотов, Калинин. В период Гражданской войны их разделило отношение к использованию офицеров царской армии в качестве военных специалистов. Сталин окружал себя теми, кто не спорил с ним, был старательным исполнителем и не претендовал на самостоятельную стратегию. Стремясь избавиться от конкурентов в высшем руководстве страны, он добился их исключения из Политбюро, а в последующем и из ЦК. Борьба с интеллигенцией в партии и государстве, с той частью интеллигентского слоя, которая не была обязана своим выдвижением Сталину, далее принимала под его руководством формы и «борьбы с вредителями», начиная с 1928 года, «шахтинского дела», борьбы с вредителями - экономистами, инженерами, экономистами-аграрниками, массового террора после убийства Кирова и т. д.

Художник Ю. Анненков в своих воспоминаниях о встрече с Троцким использует более жёсткую терминологию – захватчики и интеллигенты, говоря о разделении в руководстве: «Культурный уровень большинства советских руководителей был не высок. Это были очень способные захватчики, одни с идеологическим уклоном, другие — как Сталин — с практической «неуклонностью». Несовместимость интеллигентов с захватчиками становилась ясной уже и первые годы революции. *Объединение и совместные действия этих*

как о «плебейском революционере» пишет в наши дни и Б. Ф. Славин²⁶. О. Хлевнюк справедливо пишет о последствиях этой «плебеизации»: «В конечном счёте важнейшей предпосылкой радикализма сталинской политики был низкий уровень компетентности управляющей верхушки, включая самого Сталина, который в силу сверхцентрализации системы передавался на все звенья управления» [35, с. 461-462]. Плебеизация в смысле отражения коренных интересов масс и решительности, бескомпромиссности борьбы за эти интересы может рассматриваться как положительная черта революционного движения, но плебеизация управления страной - это путь к ошибкам, неоправданной жестокости и, в конечном итоге, к поражению революции.

При этом приходится признать, что сталинщина в этот период соответствовала пониженному уровню интеллектуальных и моральных требований и в известной мере соответствующему исторически сформировавшемуся запросу масс, состоящих в большинстве из бывших крестьян и рабочих с начальным образованием. Сила и авторитет Сталина в тот период соответствовали не интересам номенклатуры, **а тому заниженному уровню требований к управлению и его рекламируемому стилю**, который был понятен массам и отвечал их ожиданиям. **«Сталинский государственно-патриархальный социализм**, – справедливо пишет А. В. Бузгалин, – был в основном приспособлен к социально - культурному генотипу большинства населения тогдашней России – полупатриархального крестьянства, начинающего превращаться в индустриальных рабочих – внизу, чиновничества из «средних слоёв и тех же крестьян – наверху. Для них **сталинское «социалистическое строительство»** оказалось

столь разнородных элементов были только результатом случайного совпадения: рано или поздно они должны были оказаться противниками. И как всегда в такой борьбе, интеллигенции было предназначено потерпеть поражение / курсив наш – ДЭ/. Если из междоусобной гражданской войны с прежним режимом Троцкий вышел победителем, то лишь потому, что это была война за идейную, идеологическую победу. Но когда наступила борьба за практическую демагогию, он, как интеллигент, неминуемо должен был проиграть" [2]

²⁵ При «...массовом вливании рядовых членов профсоюзов во все органы государственной власти и орабочении их... плебеизация персонала управления оказалась несколько не равносильной демократизации системы. Диктаторское начало строгой централизации, иерархии, железной дисциплины остались и при советском строе прямой противоположностью демократизма» [38, с. 246-247].

²⁶ «Сталин, на мой взгляд, был не только «плебейским революционером», которого часто раздражало его интеллигентское окружение. Сосредоточив после смерти Ленина абсолютную власть в своих руках, он фактически начал строить социализм, по сути дела, не марксистского, а «азиатского» толка, в котором насилие полностью заменила собой коллективный разум правящей партии» [31, с. 31].

социально и культурно близким, оно их не только не ломало (как их ломали реальные ростки **социализма**), но и давало им возможность социального роста и возвышения» [4, с. 342]. Позитивные достижения в сфере промышленности и культуры, высокие слова о социализме отвечали чаяниям населения страны, авторитаризм и жёсткая дисциплина, патернализм – отвечали культурному уровню и ожиданиям масс. При этом тяжёлые годы и колоссальные жертвы коллективизации и вызванного ею голода забывались, а репрессии в условиях постоянно нагнетаемого психоза вредительства воспринимались как результат обострения международной обстановки и действий «пятой колонны». Такова двойственная природа массового энтузиазма 30-х годов, и обоснованного, и сознательно раздуваемого руководством.

Мы получили, на наш взгляд, неочевидный теоретический результат, имеющий и практическое значение: между коренными интересами класса и его исторически складывающимся психологическим типом (или культурным генотипом – по А. В. Бузгалину), существуют противоречия, в результате развития которых класс может достаточно длительный период действовать вопреки своим коренным долгосрочным интересам, например, принимая сталинизм. В особенности, если в государстве царит монопартийный режим с отсутствием политических свобод.

Между тем, чем больше расширялась и росла промышленность страны, народное хозяйство в целом, тем более она нуждалась в профессиональном квалифицированном руководстве, осуществляемом как центральными органами, так и территориальными органами и руководителями предприятий. Сталинизм с его гипертрофированным сосредоточением всей власти в руках, по сути дела, одного лица, тем более, лица, сосредоточенного в немалой степени на удержании власти и самовозвышении, кардинально противоречил этим требованиям развивающейся экономики²⁷. Разумеется, квалификация Сталина как государственного деятеля также росла, но, во-первых, его образование и знания были намного меньшими, чем требовалось в тот период, и он вынужден был поэтому все больше полагаться на те решения, которые предлагал партийный аппарат и/или специализированные органы управления (Госплан, народные комиссариаты, республиканские и областные органы власти и т. д., то есть бюрократический аппарат). Во-вторых, особенности его характера, дав-

²⁷ «Его /режима – ДЭ/ абсолютистские черты, заимствованные из прошлого века, не сочетались с результатами насильственной индустриализации, он не был в состоянии дать ответ на вызов новой эпохи. Правительство, породившее на свет фурий, оказалось не в состоянии реагировать на изменяющуюся реальность, примирять групповые интересы и сглаживать обусловленные процессом развития шероховатости во взаимоотношениях социальных структур и слоёв. Патологические чистки подтверждали сказанное: сталинизм не мог ужиться с плодами собственной политики, прежде всего со своей собственной бюрократией; однако и без неё он тоже не мог обойтись» [15, с. 253-254].

няя нелюбовь к специалистам, волонтаризм, стремление подхлестывать управленцев, настаивать на все большем увеличении темпов, не считаясь с ресурсами, с реальными жизненными ограничениями, противоречили новым требованиям экономики, а решиться на спор с ним мало кто был способен. Отсюда колоссальные провалы первой пятилетки в целом и экономические потери в стране. Их надо было на кого-то списывать...

Период 1937-1941 годы. В эти годы, как известно, страна пережила кровавую «чистку», названную позже на Западе «большой террор», начатую февральским 1937 года Пленумом ЦК и направленную прежде всего на уничтожение среди управленческого слоя всех, кто потенциально мог в будущем участвовать хотя бы в каких-то действиях, направленных против власти Сталина²⁸. Как понятно сегодня, стояла задача, «сняв» два – три слоя руководителей различных уровней и призвав новых «рекрутов» номенклатуры, обеспечить себе на длительный срок гарантию от конкуренции и критики и, наоборот, полубожественное почитание. Это и было сделано. При этом, разумеется, репрессии можно было оправдывать нарастающим усложнением международной обстановки, назреванием войны, необходимостью «чистки» аппарата и общества перед назревающей войной и т. п. На освобождающиеся места выдвигались новые члены партии, и их срезали очередной волной арестов. Таких массовых срезов было несколько... Попутно с аналогичной целью были проведены «профилактические» операции НКВД среди бывших кулаков, бывших офицеров царской армии, бывших иностранных граждан, разведчиков, зарубежных и советских работников Коминтерна, работников НКВД и т. д. Одним из механизмов чистки был призыв к широким массам разоблачать врагов, в том числе с помощью анонимных доносов. Поэтому в мясорубку попали и сотни тысяч рядовых рабочих, крестьян, служащих, военных. Последствия этой резни для всех отраслей экономики, для армии, в целом для всех слоёв и сфер общества были очень тяжёлыми, в том числе они крайне негативно сказались на боеспособности армии в годы Великой Отечественной войны. Монополии своей власти таким способом Сталин и его ближайшее окружение укрепили, но предполагать, что эти разрушительные действия выражали в какой-то мере интересы номенклатуры или каких-то классов советского общества, было бы нелепо.

Можно согласиться с тем, что интересы страны и всех классов Сталин в его созидательной управленческой работе выражал в годы войны и в период восстановления

²⁸ По-видимому, Сталин опасался серьёзного усиления недовольства в самых различных слоях населения страны и в партии в связи с тяжелейшими последствиями коллективизации, голода 1932-1933 годов, полуголодных лет первой пятилетки, дефицитом продовольствия в городах вплоть до 1935 года, но наращивал репрессии до 1937 года он осторожно и постепенно, маскируя их в том числе шумным принятием новой конституции.

народного хозяйства, создания атомной промышленности. Однако и в эти годы негативных проявлений сталинщины в виде произвола, необоснованных репрессий, неоправданной жестокости было немало. Не следует забывать и то, что крестьянство весь сталинский период оставалось закрепощённым эксплуатируемым классом, положение которого начали улучшать лишь после сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1953 года. В последний период работы и жизни Сталина стало относительно более устойчивым положение большинства тех, кто составлял номенклатуру, её численность увеличивалась по мере роста экономики и развития социальной сферы страны, росли зарплаты и льготы. Но в мирный период росли зарплаты и у рабочих и служащих, у интеллигенции, и неверно поэтому было бы утверждать, что в позитивных и негативных чертах деятельности Сталина выражались именно и преимущественно интересы номенклатуры как некоего эксплуататорского слоя.

Необходимо также отметить, что по мере роста образования населения, расширения числа людей со средним и высшим образованием, рос и образовательный уровень различного рода органов управления – региональных (районных, областных), экономических (предприятий, трестов, объединений, министерств), партийных, профсоюзных, военных и т. д. Влияние интеллигенции на принятие решений на этих уровнях быстро росло. И это имело важное позитивное значение. Не умаляя роли принципиальных решений, принимаемых Сталиным²⁹, необходимо сказать, что практически все существенные положительные изменения во всех сферах были связаны с профессиональными решениями и деятельностью именно интеллигенции: инженеров, агрономов, врачей, конструкторов, учёных, преподавателей, плановых работников, управленцев, военных, юристов различных уровней и т. д., и, конечно, с ежедневным трудом рабочих и крестьян, служащих, хотя в тот период (а нередко и сегодня) все позитивные изменения связывались с именем Сталина. Но весь основной труд по исходной выработке, обоснованию, детальной подготовке и контролю реализации решений лежал именно на интеллигенции. Сталинский репрессивный сверхцентрализм стал не просто анахронизмом в послевоенном периоде, он превратился в прямой тормоз развития, и только ослабевшее здоровье Сталина и его неспособность реально вникать в те многочисленные вопросы, которые замыкались на нем, несколько демпфировали ситуацию, ибо сокращалась доля волонтаристских решений. Неприемлемость сталинского волонтаристского и репрессивного стиля управления страной стала настолько очевидной даже для ближайшего окружения Сталина, что они, по-видимому, сделали все возможное, дабы он уже не оправился от инсуль-

²⁹ И эти принципиальные решения Сталина отнюдь не всегда обоснованными и правильными, отвечающими интересам страны, они нередко были грубо ошибочными, как, например, перед Великой отечественной войной и во время войны, о чем, как известно, в своих воспоминаниях много пишет Г.К. Жуков.

та в начале марта 1953 года, и немедленно приступили к демонтажу созданной им системы.

В целом можно констатировать, что сталинщина была не порождением номенклатуры и не выражением её интересов, а большим, болезненным развитием тех антидемократических черт власти, которые образовались в период рождения советского государства и существенно усилились из-за личных черт Сталина и последующего антиинтеллигентского характера формирования партийного аппарата непосредственно под его руководством. Сталинщина не была неизбежной, хотя, к сожалению, из-за указанных антидемократических черт власти и сравнительно низкого культурного уровня масс, отягощённого патриархальным социально-психологическим наследием, была весьма вероятной.

Финал. Послесталинский период

Для того чтобы покончить со сталинщиной, потребовалось несколько лет³⁰. Здесь большая и позитивная роль принадлежит Хрущёву. Он был инициатором и руководил процессами подчинения репрессивного аппарата закону, руководству партии и государства, реабилитации нескольких миллионов невинных людей, развенчания культа личности, повышения закупочных цен для колхозов и роста капиталовложений в сельское хозяйство, существенного роста производства зерна, увеличения доходов колхозников и работников совхозов, принятия закона о государственных пенсиях [23], повышения государственных пенсий и введения государственных пенсий для колхозников, увеличения производства товаров народного потребления³¹, начала массового жилищного строительства, перехода к политике мирного сосуществования и ряда других важных и успешных инициатив, хотя, он не избежал существенных ошибок³². В совокупности избавление от сталинщины и закрепощения крестьянства позволяют говорить о превращении СССР с начала 60-х годов в социалистическое государство, поскольку, с одной стороны, в СССР уже господствовала государственная форма собственности на средства производства, имела место реальная планомерность экономического и социального развития, и, с другой стороны, именно в после-

³⁰ Уже 16-18 марта 1953 года передачей промышленных управлений МВД гражданским министерствам началась ликвидация основного инструмента сталинщины – Гулага. См. [19]. 27 марта последовал Указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии порядка 1,3 млн. чел. заключённых [1]. Это говорит о том, что номенклатура и высшее руководство страны отнюдь не видело в сталинщине осуществление своих интересов. Наоборот, оно видело в ней архаизм и преступные нарушения законности.

³¹ В том числе холодильников и других товаров для облегчения домашнего труда.

³² За непримиримую позицию по отношению к сталинщине Н.С. Хрущёв люто ненавидим сталинистами и сегодня.

сталинский период благосостояние и развитие всех трудящихся стало действующим приоритетом руководства. При этом опережающими темпами росли доходы колхозников и работников совхозов по отношению к рабочим и заработная плата рабочих по отношению к зарплате ИТР и интеллигенции³³. Соответственно, сокращались классовые и социальные различия. Разумеется, это была ранняя стадия социализма: сохранялись монополия КПСС на власть, отсутствие многих политических прав, кулуарное принятие политических решений, существенное отставание от развитых капиталистических стран по производительности труда. И все же это был несравненно более гуманный и более экономически эффективный общественный строй, чем сегодняшний российский государственно-олигархический, полукриминальный капитализм.

Литература

1. Амнистия_1953_года. https://ru.wikipedia.org/wiki/Амнистия_1953_года
2. Анненков Ю.П.. Дневник моих встреч. М.: Захаров, 2001. 512 с.
3. Бузгалин А.В. Колганов А.И. Глобальный капитал. В 2-х тт. Т. 1. Методология: По ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма (Маркс re-loaded). Издание 3-е. М.: ЛЕНАНД. 2015. 640 с.
4. Бузгалин А.В. Распад СССР: причины (ещё раз к вопросу о социализме и сталинизме). /Бузгалин А.В., Булавка Л.А., Колганов А.И. СССР: оптимистическая трагедия. М.: Ленанд. 2018. 440 с.
5. Валентинов Н. (Н. Вольский) Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина: Годы работы в ВСНХ во время НЭП. Воспоминания. М.: Современник. 1991. 367 с.
6. Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М.: Октябрь, Советская Россия. 1991. 624 с.
7. Голанд Ю.М. Кризисы, разрушившие НЭП. М.: Международный НИИ проблем управления, 1991. 98 с.
8. Грегори П. Политическая экономия сталинизма. 2-е изд. М.: РОССПЭН. 2008. 400 с.
9. Из платформы «Союза марксистов-ленинцев» (группа Рютина) // Известия ЦК КПСС. 1990. № 8, 11, 12.
10. Исаячиков В.Ф. Рабочая и крестьянская революция – были ли пролетарские революции пролетарскими? /Марксистский листок. Бюллетень марксистской платформы. №№16-17(232-233).
11. Колганов А. И. Что такое социализм? Марксистская версия. М.: Книжный дом. «ЛИБ-РОКОМ». 2012. 616 с.
12. Колганов А.И. Энтузиазм vs сталинщина. / Бузгалин А.В., Булавка Л.А., Колганов А.И. СССР: оптимистическая трагедия. М.: Ленанд. 2018.
13. Конституция РСФСР 1925 года. http://constitution.garant.ru/history/ussr-rfsr/1925/red_1925/185477/chapter/3c1d312a9c6c4a13a02d7900fa6f03a9/

³³ Подробно мы доказываем это в работе [39].

-
14. Конституция СССР 1924 года.
<http://constitution.sokolniki.com/rus/History/RussianConstitutions/10266.aspx>
 15. Левин. М. Советский век. М.: Издательство «Европа». 2008. 680 с.
 16. Ленин В.И.. Крах II Интернационала. /ПСС. 5-е издание. Т. 26. С . 209-265
 17. Лагушкина Л.А. Социальный портрет репрессированных в РСФСР в ходе «Большого террора» (1937-1938 гг.): сравнительный анализ баз данных по региональным «Книгам памяти». Канд. диссерт. М.: МГУ. 2016. 354 с. <http://www.hist.msu.ru/Science/Disser/Lyagushkina.pdf>
 18. Маркс К., Соч. Экономическо-философские рукописи 1844 года. Т.42. с. 49-174.
 19. МВД СССР март 1953 г. - март 1954 г. <http://istmat.info/node/38996>
 20. Большевики. <https://ru.wikipedia.org/wiki/меньшевики>
 21. Млечин Л. Зачем Сталин убил Троцкого. СПб.: ООО «Торгово-издательский дом «Амфора»». 2015. 352 с.
 22. Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия: распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927—1941 годы. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН). 1999. 271 с.
 23. От Грозного до Путина. Как менялись пенсии в России. <https://www.gazeta.ru/business/2019/07/11/12493849.shtml>
 24. Партия социалистов революционеров.
https://ru.wikipedia.org/wiki/партия_социалистов_революционеров
 25. Партмаксимум. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Партмаксимум>
 26. Политический словарь. <http://endic.ru/politic/Stalinizm-4493.html>
 27. Программа Российской Коммунистической Партии (большевиков). VIII съезд РКП/б/. Март 1919 г. Протоколы. М.: 1959. Госполитиздат. 602 с.
 28. Протоколы X съезда ВПК(б). Москва. 1920 г. 954 с.
 29. Рубин Исаак Ильич. https://ru.wikipedia.org/wiki/Рубин_Исаак_Ильич
 30. Рютин М.Н. На колени не встану. / Сост. Б.А. Старков. – М.: Политиздат, 1992. 352 с.
 31. Славин Б.Ф. О значении Октября и революционности К. Маркса.//Альтернативы. №1. 2019. С. 11-33.
 32. Состав Политбюро РКП (б) — ВКП (б) — КПСС (таблица).
https://histerl.ru/lectures/sostav_politbiro.htm/
 33. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Сталинизм>
 34. Тибо П. Эпоха диктатур. 1917-1947. М.: КРОН-ПРЕСС. 1998. 288 с.
 35. Хлевнюк О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М. РОССПЭН. 2010. 480 с.
 36. Хлевнюк О.В. Сталин. Жизнь одного вождя. М. РОССПЭН. 2015. 680 с.
 37. Хрущёв Н.С. Воспоминания. Избранные фрагменты. М.: Вагриус. 1997. 512 с.
 38. Чернов В.М. Конструктивный социализм. М. РОССПЭН. 1997. 291 с.
 39. Эпштейн Д.Б. Социализм XXI века: вопросы теории и оценки опыта СССР. М. ЛЕ-НАНД. 2015. 505 с.
 40. Эпштейн Д.Б. Советский социализм периода 60-80-х годов (политико-экономический анализ).//Альтернативы. 2016. № 3. С. 104-124.
-